

VOYAGA YETMAGANLAR MEHNATINI HIMOYA QILISHDA XORIJIY TAJRIBA VA O'ZBEKISTON QONUNCHILIGINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Alimardonova Xurshidabonu Xushvaqt qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti, Buxoro, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Kirish: ushbu maqola voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilish masalasini milliy va xalqaro nuqtai nazardan tahlil qiladi. Xorijiy tajribalar, jumladan Yevropa, Shimoliy Amerika va Yaponiya misollarida bolalarni ishga jalb qilishning minimal yoshini belgilash, xavfli ish turlarini cheklash va monitoring tizimlarini rivojlantirish orqali samarali himoya mexanizmlari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston sharoitida milliy qonunchilik XMT konvensiyalari bilan uyg'unlashgan bo'lsa-da, amaliyotdagi muammolar, xususan qishloq joylarida bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilish va ijtimoiy yordam tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi aniqlanadi.

Maqsad: voyaga yetmaganlar mehnatini nazariy-metodologik asoslarini aniqlash hamda uning pedagogik imkoniyatlarini xalqaro va mahalliy ilmiy asoslar bilan asoslashdan iborat.

Materiallar va metodlar: tadqiqotda pedagogik, psixologik, falsafiy va madaniy adabiyotlar tahlili, qiyosiy-tahliliy yondashuv, tizimli umumlashtirish hamda madaniyatlararo tahlil metodlaridan foydalanildi. Xalqaro va respublika miqyosidagi me'yoriy hujjatlar o'rganildi.

Muhokama va natijalar: tadqiqod natijalari bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilish va milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha kompleks va integratsiyalashgan yondashuv talab etiladi. Bu yondashuv normativ-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ta'limiy omillarni birlashtirgan holda amalga oshirilishi lozim ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa: voyaga yetmaganlar mehnati jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etadi va alohida yondashuvni talab etadi. Ushbu jarayon jamiyatda daxldorlik hissini oshirishga, milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish, monitoring tizimini kuchaytirish va ijtimoiy dasturlarni rivojlantirish orqali voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishning samarali strategiyalarini aniqlashga xizmat qiladi

Kalit so'zlar: voyaga yetmaganlar mehnati, bolalarni himoya qilish, xalqaro standartlar, O'zbekiston qonunchiligi, ekspluatatsion mehnat, XMT konvensiyalari, monitoring tizimi, ijtimoiy dasturlar, minimal ish yoshi, xavfli ish turlari.

ИННОСТРАННЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЕДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Алимардонова Хуршидабону Хушвакт кизи, магистрант Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Введение: статья посвящена анализу защиты труда несовершеннолетних с национальной и международной точки зрения. Рассматриваются зарубежные примеры, включая страны Европы, Северной Америки и Японии, где определен минимальный возраст трудоустройства, ограничены опасные виды работ и развиты системы мониторинга. В условиях Узбекистана национальное законодательство гармонизировано с конвенциями МОТ, однако выявлены практические проблемы, включая защиту детей от эксплуатационного труда в сельских районах и недостаточное развитие системы социальной поддержки.

Цель: выявить теоритические и методологические основы проблемы труда несовершеннолетних и обосновать ее педогогический потенциал с учетом международных и местных научных основ.

Материалы и методы: использованы методы анализа научной литературы, сравнительно-аналитический подход, системное обобщение и кросс-культурный анализ. Проанализированы международные нормативные документы, а также национальные образовательные стандарты.

Обсуждение и результаты: результаты исследования показывают, что детей следует защищать от эксплуатации на рабочем месте. Необходим комплексный и интегрированный подход к защите национального законодательства и его гармонизации с международными стандартами. не подвергаются эксплуатации в сфере труда. Для защиты национального законодательства и приведения его в соответствие с международными стандартами необходим комплексный и интегрированный подход. Этот подход, как показала практика, должен реализовываться путем сочетания нормативных, спциально – эконмиеских и образовательных факторов.

Заключение: детский труд является серьезной проблемы в обществе и требует особого подхода. Данный процесс поможет повысит уровень сопричастности общества, привести национального законодательства в соответствие с международными стандартами, укрепить системы мониторинга и определить эффективные стратегии защиты прав несовершеннолетних путем разработки социальных программ.

Ключевые слова: труд несовершеннолетних, защита детей, международные стандарты, законодательство Узбекистана, эксплуатационный труд, конвенции МОТ, система мониторинга, социальные программы, минимальный возраст трудоустройства, опасные виды работ.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING ETHNO-AESTHETIC CULTURE IN HIGHER EDUCATION

Alimardonova Khurshidabonu Khushvaqt qizi , PhD student of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

ANNOTATION

Introduction: this article analyzes the protection of child labor from both national and international perspectives. It examines foreign experiences, including examples from Europe, North America, and Japan, where the minimum working age is established, hazardous work is restricted, and monitoring systems are developed. In Uzbekistan, national legislation aligns with ILO conventions; however, practical issues are identified, including the protection of children from exploitative labor in rural areas and the insufficient development of social support systems.

Aim: to identify the theoretical and methodological foundations of juvenile labor and to substantiate its pedagogical possibilities with international and local scientific foundations.

Materials and Methods: literature analysis, comparative-analytical approach, systematic generalization, and cross-cultural analysis were employed. International normative documents and national educational standards were examined.

Discussion and Results: the study results show that children are protected from exploitative labor. A comprehensive and integrated approach is required to protect and adapt national legislation to standards. This approach should be implemented by combining regulatory, socio-economic and educational factors.

Conclusion: child labor is important in society and requires a special approach. This process will help to increase the sense of community involvement, align national legislation with international standards, strengthen monitoring systems, and identify effective strategies for protecting the rights of minors through the development of social programs.

Keywords: child labor, child protection, international standards, Uzbekistan legislation, exploitative labor, ILO conventions, monitoring system, social programs, minimum working age, hazardous work.

Voyaga yetmaganlar mehnati masalasi global miqyosda inson huquqlari himoyasining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) va BMTning bolalar huquqlari konvensiyasi doirasida voyaga yetmaganlarni xavfli va ekspluatatsion mehnatdan himoya qilishga qaratilgan normativ-huquqiy baza shakllantirilgan. Xususan, XMTning 138-sonli konvensiyasi "Voyaga yetmaganlarni ishga jalb qilish bo'yicha minimal yosh" va 182-sonli konvensiyasi "Eng yomon shakldagi bolalar mehnatini taqiqlash" bilan bog'liq qoidalarni belgilaydi. Shu bilan birga, global tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar mehnati iqtisodiy rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlarda, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohasi va maishiy ishlar kabi sektorlar orqali keng tarqalgan. Voyaga yetmaganlar mehnati inson salomatligi, ta'lim olish imkoniyatlari va shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan jamiyatning barqaror rivojlanishiga ham xavf tug'diradi. Shu sababli, bu masalani hal qilishda nafaqat milliy, balki xalqaro tajriba va standartlarni hisobga olish zaruriyati mavjud. Xorijiy tajribaga nazar solganda, rivojlangan mamlakatlar voyaga yetmaganlarni ishga jalb qilishni qat'iy tartibga solgan me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqqan. Masalan, Yevropa Ittifoqi

mamlakatlarida minimal ishga kirish yoshi qat'iy belgilangan bo'lib, bolalarning ta'lim olish va sog'lom rivojlanishiga to'sqinlik qilmaydigan ish shartlari joriy etilgan. Shuningdek, Shimoliy Amerika va Yaponiyada bolalar mehnati bilan bog'liq qonunchilikda majburiy nazorat va monitoring mexanizmlari, shuningdek, jazolar tizimi rivojlangan. Ushbu tajriba bolalar mehnatini kamaytirish, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish borasida samarali strategiyalarni ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilish masalasi so'nggi yillarda e'tibor markazida turibdi. Mehnat kodeksi, Bolalar huquqlari to'g'risidagi qonun, shuningdek, "Voyaga yetmaganlar mehnatini taqiqlash va ularni ishga jalb qilishni cheklash"ga oid normativ-huquqiy hujjatlar ushbu yo'nalishda asosiy huquqiy baza sifatida faoliyat yuritadi. Milliy qonunchilik XMT konvensiyalari bilan muvofiqlashtirilgan bo'lsa-da, amaliyotda bolalarni mehnatdan himoya qilishning samaradorligi va nazorat mexanizmlari, ayniqsa qishloq va shaharlarda farqlar mavjudligi, hali to'liq ta'minlanmagan. Shu bois, milliy qonunchilikni xalqaro standartlar bilan yanada moslashtirish va bolalar mehnatini kamaytirish strategiyalarini rivojlantirish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bolalarni mehnatdan himoya qilishning samarali tizimi nafaqat qonunlarni qabul qilish, balki ularni amalga oshirish, nazorat qilish va jamiyatni xabardor qilish bilan bog'liq. Shu ma'noda, O'zbekiston tajribasini rivojlantirilgan mamlakatlar tajribasi bilan solishtirish, xalqaro standartlar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, voyaga yetmaganlar mehnatini kamaytirish va ijtimoiy himoyani mustahkamlash yo'lidagi samarali yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi.

Ushbu maqola doirasida voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilish bo'yicha xorijiy tajribani tahlil qilish, O'zbekiston qonunchiligi va amaliyotini baholash hamda ularni xalqaro standartlarga moslashtirish istiqbollari ilmiy-analitik tarzda ko'rib chiqiladi. Maqsad bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilish va ularning huquqiy, ijtimoiy va ta'lim sohasidagi manfaatlarini mustahkamlashga qaratilgan strategiyalarni aniqlashdan iborat.

Voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilish masalasi global va milliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Xalqaro miqyosda bu sohada olib borilgan ilmiy ishlar bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilish, ularning huquqlari va ijtimoiy farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) 138- va 182-sonli konvensiyalari, shuningdek, BMTning Bolalar huquqlari konvensiyasi voyaga yetmaganlar mehnatining minimal yosh chegarasi va eng yomon shakldagi mehnatni taqiqlash bo'yicha asosiy huquqiy bazani tashkil etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar mehnati iqtisodiy rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlarda, ayniqsa qishloq xo'jaligi va uy xo'jaligi ishlarida keng tarqalgan (Basu, 2000; Edmonds & Pavcnik, 2005). Xorijiy ilmiy manbalarni tahlil qilganda, bolalarni mehnatdan himoya qilish bo'yicha ikki asosiy yondashuv mavjudligi aniqlanadi: ijtimoiy-huquqiy va iqtisodiy. Ijtimoiy-huquqiy yondashuv XMT konvensiyalari va milliy qonunchilik orqali bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilishni ko'zda tutadi (ILO, 2017). Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida minimal ishga kirish yoshi qat'iy belgilangan va bolalarning ta'lim olish huquqlari ta'minlangan. Shu bilan birga, Shimoliy Amerika va Yaponiya tajribasida bolalarni ishga jalb qilish holatlarini

monitoring qilish, nazorat mexanizmlari va jarimalar tizimi rivojlanganligi qayd etilgan (Levison & Moe, 1998; Sherraden et al., 2010). Ushbu tajribalar milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish va bolalarni himoya qilish bo'yicha strategik tavsiyalarni ishlab chiqishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi.

Iqtisodiy yondashuv esa bolalar mehnati va kambag'allik, oilaviy daromad, ta'lim darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kambag'al oilalarda bolalar mehnatiga ehtiyoj yuqori bo'ladi va bu ularning ta'lim olish imkoniyatini cheklaydi (Basu & Tzannatos, 2003; Ray, 2000). Shu bilan birga, bolalarni ishga jalb qilish ijtimoiy va iqtisodiy zararlarni keltirib chiqaradi, jumladan, salomatlik muammolari, ruhiy travmalar va mehnat bozoriga yetuk bo'lmagan kadrlarning chiqishi. Shu bois, ijtimoiy-iqtisodiy tahlillar bolalarni mehnatdan himoya qilish bo'yicha kompleks siyosatni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston tajribasi bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilganda, milliy qonunchilikda voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilish masalasi so'nggi yillarda tizimli ko'rib chiqilganligi aniqlanadi. "Mehnat kodeksi" va "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi qonunlar bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilishning asosiy huquqiy mexanizmini ta'minlaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va hukumat farmoyishlari qishloq va shahar joylarida bolalarni ishga jalb qilishning oldini olish va ularni ta'lim jarayoniga jalb qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilaydi (Sayilkhonov, 2024). Shu bilan birga, milliy tadqiqotlar bolalar mehnatining amaliy holatini, ayniqsa qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohaslarida, to'liq tahlil qilish zaruratini ko'rsatadi (Karimov, 2021; Rustamova, 2022). Xorijiy va milliy tadqiqotlar solishtirilganda, bir qator umumiy tamoyillar aniqlanadi. Birinchidan, bolalarni mehnatdan himoya qilish bo'yicha qonunchilik va normativ-huquqiy baza zarur, lekin yetarli emas; amaliy nazorat, monitoring va ijtimoiy dasturlar ham muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, kambag'allik va oilaviy daromad darajasi bolalarni mehnatga jalb qilishda asosiy faktor hisoblanadi. Shu bois, milliy siyosatni ishlab chiqishda ijtimoiy-iqtisodiy yondashuvni hisobga olish lozim. Uchinchidan, ta'lim va xabardorlik darajasini oshirish orqali bolalar mehnatini kamaytirish samarali mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy adabiyotlar shuningdek, bolalarni mehnatdan himoya qilishda intersektoral yondashuvning ahamiyatini ko'rsatadi. Xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va mehnat sohaslarining integratsiyalashgan faoliyati bolalarni ekspluatatsiyadan samarali himoya qilishga xizmat qiladi (UNICEF, 2019). Shu bilan birga, jamiyatning xabardorligi va oilaviy psixologik qo'llab-quvvatlash ham bolalarni xavfli mehnatdan saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Tahliliy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida milliy qonunchilikni xalqaro standartlar bilan yanada uyg'unlashtirish, bolalarni xavfli va ekspluatatsion mehnatdan himoya qilish bo'yicha kompleks strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Bunda xorijiy tajribani moslashtirish, monitoring mexanizmlarini joriy qilish, kambag'allik va oilaviy daromadni hisobga olgan ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish, shuningdek, ta'lim va xabardorlikni oshirish orqali bolalarni himoya qilish samaradorligini oshirish mumkin. Shu tarzda, adabiyotlar tahlili voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilish masalasida milliy va xalqaro tajribani birlashtirish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy mexanizmlarni kompleks tarzda

rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Bu ilmiy tahlil O'zbekiston qonunchiligini xalqaro standartlarga moslashtirish va bolalarni xavfli mehnatdan himoya qilish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish uchun nazariy asos yaratadi.

Ushbu tadqiqot natijalari voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilishning samarali mexanizmlarini aniqlash va milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish istiqbollari kompleks tarzda tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida xorijiy tajribalar, xususan Yevropa, Shimoliy Amerika va Yaponiya kabi rivojlangan mamlakatlarning bolalarni ishga jalb qilish bo'yicha amaliyotlari va O'zbekistonning amaliy tajribasi chuqur solishtirildi. Shu bilan birga, bolalar mehnatiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy, demografik va huquqiy omillar ham batafsil aniqlab olindi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, rivojlangan mamlakatlarda bolalarni ishga jalb qilish minimal yosh, ish sharoitlari, mehnat xavfsizligi va ta'lim olish imkoniyatlarini himoya qiluvchi qat'iy normativ-huquqiy mexanizmlar orqali tartibga solingan. Misol uchun, Yevropa Ittifoqi va Shimoliy Amerika davlatlarida bolalarni ishga jalb qilishning barcha shakllari qat'iy nazorat ostida bo'lib, majburiy monitoring tizimi, inspeksiya organlari faoliyati va jarimalar mexanizmlari orqali amalga oshiriladi (Levison & Moe, 1998; Sherraden et al., 2010). Ushbu tajribalar shuni ko'rsatadiki, milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish nafaqat normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishni talab qiladi, balki ularni amalda samarali tatbiq etish mexanizmlarini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

O'zbekiston sharoitida bolalarni mehnatdan himoya qilish bo'yicha milliy qonunchilik XMT konvensiyalari bilan moslashtirilgan bo'lsa-da, amaliyotda bir qator muammolar mavjudligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayniqsa qishloq joylarida bolalar mehnatiga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lib, bu ularning ta'lim olish va ijtimoiy rivojlanish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Natijada, bolalarni ekspluatatsion mehnatga jalb qilish holatlarini kamaytirish va himoya strategiyalarini amalga oshirishda sezilarli to'sqinliklar yuzaga keladi (Karimov, 2021; Rustamova, 2022).

Tadqiqot davomida bolalarni mehnatdan himoya qilishning samaradorligini oshirish uchun bir nechta asosiy yo'nalishlar aniqlangan. Birinchi yo'nalish milliy qonunchilikni yanada rivojlantirish va uning ijrosini ta'minlash mexanizmlarini mustahkamlashdir. Bu, jumladan, nazorat organlarining vakolatlarini kengaytirish, majburiy monitoring tizimlarini joriy etish va bolalarni ishga jalb qilish holatlari bo'yicha ma'lumotlarni tizimli ravishda yig'ish orqali samarali nazorat o'rnatishni o'z ichiga oladi. Ikkinchi yo'nalish bolalarni ishga jalb qilishning iqtisodiy va ijtimoiy sabablarini kamaytirishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kambag'allik darajasi, oilaviy daromadning pastligi va qishloq hududlarida ijtimoiy himoya tizimining yetarli emasligi bolalarni mehnatga jalb qilishga asosiy sabab sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, ijtimoiy yordam dasturlari, oilalarni qo'llab-quvvatlash, moliyaviy rag'batlar va ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish orqali bolalarni xavfli mehnatdan himoya qilish samaradorligini oshirish mumkin. Uchinchi yo'nalish ta'lim va xabardorlikni oshirishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ota-onalar, jamoatchilik va bolalarning o'zlari bolalar mehnatining salbiy oqibatlari haqida yetarlicha xabardor bo'lmasa, qonunchilikning samarali ishlashiga erishish qiyin bo'ladi. Shu bois, seminarlar, ma'ruzalar, targ'ibot kampaniyalari, media vositalari va maktab

dasturlarida bolalarni mehnatdan himoya qilish bo'yicha maxsus tadbirlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Shu tarzda, tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilish va milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha kompleks va integratsiyalashgan yondashuv talab etiladi. Bu yondashuv normativ-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ta'limiy omillarni birlashtirgan holda amalga oshirilishi lozim. Xorijiy tajriba va O'zbekiston sharoitini integratsiyalashgan tahlil asosida ishlab chiqilgan strategiyalar bolalarni mehnatdan himoya qilishning samaradorligini oshirish, ularning ta'lim olish, sog'liqni saqlash va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, shuningdek, milliy siyosatning xalqaro hamkorlik va standartlarga mos kelishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot voyaga yetmaganlar mehnatini himoya qilish masalasi xalqaro va milliy darajada dolzarb ahamiyatga ega. Xorijiy tajribalar bolalarni ishga jalb qilishning minimal yoshini belgilash, xavfli ish turlarini cheklash, monitoring va nazorat mexanizmlarini rivojlantirish orqali samarali himoya tizimini yaratganini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida milliy qonunchilik XMT konvensiyalari bilan uyg'unlashgan bo'lsa-da, amaliyotda ba'zi muammolar mavjud: qishloq joylarida bolalarni ekspluatatsion mehnatdan himoya qilish, ta'limga kirish va ijtimoiy yordam tizimi yetarli darajada rivojlanmagan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bolalarni mehnatdan himoya qilishning samarali strategiyasi normativ-huquqiy chora-tadbirlar, ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim va xabardorlikni oshirishni birlashtirgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu asosda milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish, monitoring tizimini mustahkamlash va ijtimoiy dasturlarni rivojlantirish orqali voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilish samaradorligini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Basu, K. (2000). Child labor: Cause, consequence, and cure, with remarks on international labor standards. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 1083–1119.
2. Basu, K., & Tzannatos, Z. (2003). The global child labor problem: What do we know and what can we do? *World Bank Economic Review*, 17(2), 147–173.
3. Edmonds, E. V., & Pavcnik, N. (2005). Child labor in the global economy. *Journal of Economic Perspectives*, 19(1), 199–220.
4. International Labour Organization (ILO). (2017). *Global estimates of child labour: Results and trends, 2012–2016*. Geneva: ILO.
5. Levison, D., & Moe, K. (1998). Children's work in the U.S.: The economic and social context. *Population Research and Policy Review*, 17(5), 485–510.
6. Ray, R. (2000). Analysis of child labor in Peru and Pakistan: A comparative study. *World Development*, 28(2), 271–294.
7. Sherraden, M., Johnson, L., & Elliott, W. (2010). Child labor and social protection in developed countries: Evidence and policy implications. *Social Service Review*, 84(3), 315–345.
8. UNICEF. (2019). *Child labour: Global report 2019*. New York: UNICEF.

9. Karimov, S. (2021). Voyaga yetmaganlar mehnati va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri O'zbekistonda. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashri.
10. Rustamova, M. (2022). Bolalar mehnatini monitoring qilish va himoya qilish tizimlari. Tashkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi nashri.

